

Interview R8

Narasumber: A (Owner)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Fahira: Halo kak selamat pagi, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja boleh perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fahira dan saya bersama partner saya, Azlya. Mungkin bisa mulai dengan nama dan usia dan jabatan?

Narasumber: Halo Fahira dan Azlya. Nama saya A** usia 29 tahun. Saya sebagai owner dari [R8].

Fahira: Oke, pertanyaan pertama, Apa tantangan yang sering kakak temui terkait teknologi dalam proses operasional bisnis kakak?

Narasumber: Kadang ada tuh, sekali waktu, kasus itu down, sistemnya. Pernah 2 bulan yang lalu, sama beberapa tahun lalu juga pernah sekali. Jadi, walaupun sederhana, cepat, tapi itu nggak selalu sempurna. Pasti ada sesuatu lah. Waktu itu sempat down seharian penuh, dari jam 8 pagi sampai maghrib. Itu bener-bener nggak bisa scan. Padahal barcode nya bener, aplikasi nyala, cuma orang mau nge-scan nggak bisa aja. Itu kendala-kendala kayak gitu. Padahal barcode kan nggak butuh listrik, nggak butuh apa-apa, cuma kertas barcode doang. Tapi karena sistemnya nggak bisa, itu kendalanya.

Fahira: Menurut kakak, bagaimana teknologi e-wallet itu mempengaruhi aktivitas sehari-hari dalam bisnis kakak?

Narasumber: Menurut saya, karena lebih mudah. Konsumen atau siapapun bisa bayar, beli. Saya sendiri termasuk bisa pakai. Jadi, sebenarnya meningkatkan konsumerisme masyarakat. Termasuk saya juga. Kadang praktis banget, tinggal scan, scan, scan. Tapi nggak kerasa, kadang banyak juga keluarnya.

Fahira: Kakak pakai E-wallet apa dan dari kapan pakai e-wallet tersebut?

Narasumber: Di [R8] kita gunakan Gopay, itu dari awal buka di 2021.

Fahira: Terus kendala apa saja yang kakak hadapi dalam proses pembayaran menggunakan e-wallet?

Narasumber: Kendala sih minim sekali ya, hampir nggak ada. Tadi itu yang sudah saya sebutkan, pendalanya yang kayak ada aja sistemnya down. Tapi selain itu nggak ada, banyak benefitnya. Karena nggak butuh listrik, nggak butuh mesin, cuma butuh kertas, printer hitam putih juga bisa.

Fahira: Bagaimana kepraktisan penggunaan e-wallet dibandingkan dengan pembayaran tunai?

Narasumber: Kalau tunai, kita kan di toko [R8] itu ada tunai juga. Kekurangannya, kita harus siapin uang kembalian. Dan uang kembalian itu nggak selalu ada stoknya di bank. Walaupun bisa dari BI secara reguler, tetap harus siapin setiap minggu beberapa kali. Sedangkan kalau pakai e-wallet, kita

bisa bilang toko kami cashless, cuma bisa pakai kredit, debit, dan e-wallet. Itu mengurangi keperluan ngurus kembalian, yang operasionalnya kan ribet. Ambil duit aja butuh bensin, waktu, orang.

Fahira: Terus, waktu servernya down, bagaimana kakak menghadapinya?

Narasumber: Untungnya kita masih bisa cash. Jadi kalau e-wallet nggak bisa, debit BCA, debit bank lain masih bisa. Atau bisa juga transfer langsung ke rekening.

Fahira: Adakah pengalaman terkait pelanggan yang kesulitan atau menolak menggunakan e-wallet?

Narasumber: Nggak ada, so far nggak ada yang nolak. Justru mereka cari-cari.

Fahira: Bagaimana pengalaman kakak dengan mesin EDC terkait kendala teknis yang pernah terjadi?

Narasumber: Kendalanya sinyal. Mesin EDC itu kan pakai SIM card, jadi butuh sinyal. Di daerah saya, sinyal beberapa provider nggak bisa. Waktu awal setup, provider A sinyalnya nggak bagus, jadi teknisi datang, ganti SIM card ke provider B, baru bisa jalan.

Fahira: Bagaimana dengan kecepatan transaksi menggunakan mesin EDC dibandingkan metode pembayaran lainnya?

Narasumber: Mesin EDC BCA belum update, jadi masih colok dan masukin PIN. Lebih lama daripada scan e-wallet di HP, yang pasti lebih cepat.

Fahira: Adakah biaya tambahan dalam menggunakan mesin EDC dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi bisnis?

Narasumber: Ada. Kalau BCA, potongan 0,7%. Itu mempengaruhi omset, tapi kita pikirnya apakah kemudahan customer lebih meningkatkan pembelian, jadi ya sebanding.

Fahira: Bagaimana pengalaman kakak dengan gangguan koneksi internet saat menggunakan e-wallet?

Narasumber: Gangguan sinyal sering terjadi. Kadang customer harus keluar toko dulu supaya sinyalnya bisa masuk.

Fahira: Apa yang kakak lakukan saat ada kendala teknis saat transaksi berlangsung?

Narasumber: Kita langsung kasih opsi lain, seperti cash, transfer, atau debit. Jadi selalu ada opsi lain, karena kalau nelpon call center kan lama.

Fahira: Bagaimana koneksi internet mempengaruhi jumlah transaksi yang terjadi?

Narasumber: Tidak terlalu mempengaruhi. Walaupun kadang-kadang sinyal jelek, customer nggak keberatan. Mereka tinggal mundur beberapa langkah dan masuk lagi.

Fahira: Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap transaksi e-wallet?

Narasumber: So far, nggak ada yang komplain soal proses pembayaran. Biasanya kritik ke produk, bukan proses pembayaran.

Fahira: Bagaimana ukuran bisnis kakak mempengaruhi kemudahan atau tantangan dalam penggunaan e-wallet?

Narasumber: Ukuran bisnis mempengaruhi potongan biaya. Kalau bisnis lebih besar, potongannya bisa lebih tinggi, misalnya 0,7%. Tapi kalau bisnis kecil, potongannya bisa lebih kecil, bahkan ada yang gratis untuk transaksi di bawah Rp50.000.

Fahira: Bagaimana pengaruh penggunaan e-wallet terhadap operasional harian?

Narasumber: Kalau pakai cash, ada resiko human error, misalnya salah hitung kembalian. Dengan e-wallet, kesalahan itu hampir nggak ada. Jadi lebih minim selisih pembayaran.

Fahira: Bagaimana mengelola catatan transaksi e-wallet dibandingkan dengan pembayaran tunai atau kartu?

Narasumber: Sistem e-wallet itu settlement-nya cepat, jadi mudah untuk rekap bulanan atau mingguan. Setiap transaksi tercatat rapi, masuk ke kategori masing-masing.

Fahira: Apakah penggunaan e-wallet mempengaruhi interaksi staff dengan pelanggan saat pembayaran?

Narasumber: Pasti mempengaruhi. Proses pembayaran jadi lebih cepat, dan staff nggak perlu sibuk ngitung uang. Mereka bisa fokus pada tugas lain, seperti ngemas atau menulis kartu ucapan.

Fahira: Apa kebutuhan pelatihan untuk staff dalam mengoperasikan e-wallet?

Narasumber: Nggak ada, hampir nggak perlu pelatihan. E-wallet itu mudah banget, tinggal scan aja. Staff udah familiar dengan smartphone.

Fahira: Siapa saja pesaing terdekat kakak dan bagaimana mereka menggunakan e-wallet?

Narasumber: Saya nggak tahu pasti. Saya nggak pernah mantau pesaing. Kalau ada pesaing yang nggak pakai e-wallet, tentunya saya punya keunggulan.

Fahira: Menurut kakak, apakah penggunaan e-wallet memberikan keunggulan bagi bisnis kakak dibandingkan pesaing?

Narasumber: Kalau ada pesaing yang nggak pakai e-wallet, tentunya kita punya keunggulan. Tapi saya nggak tahu pasti karena nggak mantau pesaing.

Fahira: Bagaimana adopsi e-wallet mempengaruhi citra bisnis kakak di mata konsumen?

Narasumber: Di mata konsumen, saya jadi terlihat lebih modern, lebih cepat, dan lebih praktis. Mereka nggak perlu khawatir soal kembalian atau proses pembayaran yang lama.

Fahira: Bagaimana kebijakan pajak terkait e-wallet mempengaruhi keputusan kakak dalam penggunaan e-wallet?

Narasumber: Pajak memang mempengaruhi sedikit, potongan 0,7% itu mengurangi omset, tapi nggak signifikan. Saya lebih fokus pada kenyamanan konsumen.

Fahira: Apakah ada dukungan dari pemerintah yang bisa membantu bisnis kakak dalam beradaptasi dengan penggunaan e-wallet?

Narasumber: Kalau bisa potongan biaya lebih kecil, tentu akan membantu. Selain itu, kenaikan PPN juga mempengaruhi niat beli customer.

Fahira: Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen terhadap pembayaran digital dalam keputusan kakak menggunakan e-wallet?

Narasumber: Sejak awal saya sudah sediakan e-wallet, jadi saya nggak tahu apakah permintaan konsumen mempengaruhi. Tapi banyak yang cari metode pembayaran ini.

Fahira: Bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi keberlanjutan atau keuntungan dari penggunaan e-wallet?

Narasumber: Kondisi ekonomi nggak terlalu mempengaruhi. Potongan kecil nggak memberi dampak besar, meskipun sedikit mempengaruhi.

Fahira: Apakah ada perubahan pada perilaku belanja konsumen sejak menggunakan e-wallet?

Narasumber: Saya nggak tahu ya soal ini, karena saya sudah menyediakan e-wallet sejak awal, jadi nggak ada perbedaan signifikan.

Fahira: Bagaimana kakak menyesuaikan diri dengan perkembangan tren pasar dalam penggunaan e-wallet?

Narasumber: E-wallet sekarang kan sudah standar, jadi nggak ada perbandingan. Selama sistemnya reliable, saya mau mengadopsi teknologi baru.

Fahira: Apakah kakak tertarik untuk mengembangkan sistem pembayaran lebih lanjut?

Narasumber: Tertarik banget. Selama teknologi itu bisa membantu bisnis dan konsumen, saya pasti mau.

Fahira: Sekiranya itu saja sih pertanyaannya kak. Terima kasih banyak kak udah mau meluangkan waktunya.

Narasumber: Sama-sama. Jangan lupa datang ke [R8] ya.